

العدد الحادي والأربعون

يوليو/ تموز 2021م

ذو القعدة 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحجير

أ. د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ. د. حنان عبيد
الأردن

أ. د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ. د. مازن موفق
العراق

أ. د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارعة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com> conference@scr london.com
<http://www.scr-magazine.com> info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ. د. كوثر محمد الأبيجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ. د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ. د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ. د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ. د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ. د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ. د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ. د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ. د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ. د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ. د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ. د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ. د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ. د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ. د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ. د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ. د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ. د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ. د. يعقوب يوسف الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ. د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ. د. محمد أحمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ. د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ. د. أحمد عودة القرارة	الأردن	عميد كلية العلوم التربوية الأسبق، جامعة الطفيلة
24 أ. د. علا زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع - جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. إكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري - جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك كلية العلوم الإدارية - جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الطيفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة القرآن الكريم
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	وتأصيل العلوم أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياتي	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23	UK	md PhD in theology at the University of Birmingham
24	London	research center, Uk/London
		Dr. Alexander c.
		Dr. Anita moors

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 5, 2 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (1-2-3... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
 - تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://scr.london.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ. د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 24 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 24 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، والرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود،** في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويترأس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني ونائب رئيس التحرير الدكتورة إنعام يوسف، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ. د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني

► Detailed information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score of 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	info@scr-magazine.com - info@scrlondon.com

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

- 12 **كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني (اليمن)**
- 15 **ملخصات أبحاث العدد**
- 25 **أقول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية**
أ. د. محمد قيراط (سلطنة عمان)
- 41 **دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)**
د. شريف عطية محمد بدران (البحرين) - د. محمد مصطفى رفعت محرم (البحرين)
الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي (البحرين)
- 59 **دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)**
الباحثة زينب حسين أحمد علي (البحرين)
- 79 **مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)**
د. سعيد محمود موسى عبد الحميد (السعودية) - د. جمال حسين جابر محمد (السعودية)
د. سليمان يوسف محمد عبد الله (السعودية)
- 101 **وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول**
د. كمال طه مسلم (مصر)
- 117 **خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية ، من طريق الشاطبية**
د. بابكر محمد محمد توم (السعودية)
- 135 **أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية**
(دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية)
د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين (فلسطين)
- 149 **الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)**
(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)
د. ياسر أحمد بدر أحمد (مصر)

دراسات رصينة

تواكب التطورات والمتغيرات العلمية

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، حيث يستعد لعقد مؤتمره الدولي الحادي عشر تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق»، وذلك خلال المدة 29-31 أغسطس – آب 2021، وبالتعاون مع جامعة ذي قار العراقية.

ويحتوي العدد الخاص على ثمان دراسات رصينة، تواكب التطورات والمتغيرات العلمية، وتناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفكرية متنوعة، حول القضايا التي تتصل بالواقع العربي ومتغيراته، لباحثين من جامعات عمانية وبحرينية وسعودية وفلسطينية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي تواجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفكرية، من منطلق الأهداف المرسومة للمركز والمجلة الصادرة عنه. حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى البحث في هموم ومشاكل وتحديات الصحافة العربية في إطار المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية؛ وذلك من خلال الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل الصحفي، ومعرفة تلك التحديات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة، والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه. واعتمدت **الدراسة الثانية**

على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية «زين وبتلكو» للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار عام كامل، بهدف معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات، ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون حملاتها. وهدفت **الدراسة الثالثة** إلى التعرف على أبرز القضايا التي يعالجها الرسم الكاريكاتيري في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب بها الجمهور، فضلاً عن التعرف على تأثير الرسم الكاريكاتيري في تشكيل رأي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية. وهدفت **الدراسة الرابعة** إلى معرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، من خلال تطبيق استبانة على المتعلمين. وتناولت **الدراسة الخامسة** وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وهدفت إلى بيان مفهوم الوسطية، ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً، واستنباط تحديات وواقع الخطاب الديني، وبيان وسطية الخطاب الديني المأمول، فضلاً عن بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين. واكتسبت **الدراسة السادسة** أهميتها لصلتها [بالقراءات القرآنية]، قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وتوفرت فيها مجموعة من الأهداف منها، التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه،

وإبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة، وهو الخلف في القراءة،
وبيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد
وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير. وهدفت **الدراسة السابعة**
لتحقيق العديد من الأهداف منها، تحديد المقصود بأعمال السيادة
وتحديد أسباب تبنيتها وطرائق نشوئها، وعرض التجربة القضائية
الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت
بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني
القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. وناقشت
الدراسة الثامنة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد
المضاربة، من خلال مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة واعتماد
المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال سرد المذاهب
وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف، ثم استخراج حيلة
شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار
العلماء باعتماد المنهج الاستنباطي.

ويسعدنا في هيئة تحرير المجلة أن نهني ونبارك لكافة
الزملاء الأعضاء على هذه الدراسات العلمية الرصينة، ونؤكد لهم
على أننا سنظل في خدمة العلم والقامات العلمية من النخب العربية
لنشر نتاجاتهم العلمية، بهدف المساهمة في تطوير المجال العلمي
في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

أفول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية

أ. د. محمد قيراط - سلطنة عُمان

أستاذ العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي - قسم الإعلام
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - مسقط

Abstract

The status of Arab media in recent decades is neither reassuring nor promising regarding the performance of the noble message of a system that is considered a barometer of democracy, freedom and a free market of ideas. There are wholesale transgressions and countless violations of the right to free speech, the right to information, and the right to honest and committed media. Misinformation and misleading statements, distortion and falsification of events and facts, excluding the other opinion, presenting one point of view and not presenting the rest of the information and opinions; in short, an organized media chaos that hinders professionalism and the ethics of media practice. Most of the press and publication laws in the Arab world are mere obstacles promoting a culture of censorship and self-censorship, and an absence of investigative journalism and the search for truth and the lack of journalist's spirit of responsibility, commitment, integrity and objectivity. In the absence of separation of powers and the independence of the judiciary estate, the concept of the fourth estate has no place in the Arab media sphere. The challenge lies in the optimal investment in the capabilities, energies, and material and human capabilities to establish the rules and requirements of an advanced, rational, effective and strong media industry that can shape public opinion, induces the free market of ideas, and the civil society that generates democracy, commitment, transparency, open and constructive dialogue for the benefit of all. All of these issues require studies, research, and the establishment of a healthy relationship, interaction, exchange, and frank dialogue between the state, the media institution, the communicator and the public for an effective media system that believes in responsibility and democracy.

ملخصات أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد بقسم
الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخصات أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

ملخصات أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. جمال حسين جابر محمد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أستاذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها بجامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأستاذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتماسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

ملخصات أبحاث العدد

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية

د. باكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه قمت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضح حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداءً من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، أورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)

(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لمثمنة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية
العلوم الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد
بقسم الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Abstract:

There are many social networking sites around us, so each of us has several accounts or digital pages on several types of social networks. With the proliferation of these accounts, the information and personal data of each of us on these sites increased. This made it easy for hackers to hack into piracy our electronic devices, whether it was a computer or phone and other devices to steal data and information and for several purposes or goals of the hacker, whether as a hobby or fraud, or other electronic crimes.

The official authorities now must educate their public about electronic piracy or the methods of protection from it. Hence, we wanted to know the role of the media campaigns carried out by the Bahraini telecom companies Zain and Batelco in educating the public about electronic piracy, which they published on social media sites (Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube).

The study aims to know the role of telecommunications companies in the Kingdom of Bahrain in educating the public about the dangers of electronic piracy by publishing media campaigns on social networking sites. It also aims to know the extent to which telecom companies Zain and Batelco in the Kingdom of Bahrain continue to contribute to curbing the spread of electronic piracy through its awareness campaigns that it has published.

The study relied on content analysis of the media campaigns published by Bahraini telecom companies Zain and Batelco in raising awareness of electronic piracy on social media sites and used a comprehensive survey method for the study sample of 15 media campaigns distributed into 14 media campaigns for Zain, and one for Batelco.

In the study, the researcher reached a set of results, which are:

1. The telecom company, Zain Bahrain, has conducted awareness campaigns on electronic piracy on social media sites for a whole year at varying intervals; most of its campaigns have been published on the Instagram site, for the public to interact with the site more.
2. The Bahraini telecommunications company, Batelco, has published one media campaign within a year to raise awareness of electronic piracy on social media sites; it has been published on Instagram and Facebook.
3. The public of Bahraini telecommunications companies, Zain and Batcallo, interact with the social networking site Instagram to a greater extent than other social media sites.
4. In designing media campaigns to raise awareness of electronic piracy, Bahraini telecom companies have relied on its main colors and their own logo to leave their own imprint on their awareness campaigns.
5. Bahraini telecommunications companies, Zain and Batelco, used both Arabic and English to convey the message content to the public in their media campaigns to raise awareness of electronic piracy on social media.
6. Bahraini telecommunications companies, Zain and Batelco, have relied on simplicity in designs to convey their message to their audiences through media campaigns to raise awareness of electronic piracy on social media.

المقدمة

المقابل فقد توصل الباحث إلى عدد من الدراسات العربية حول دور أو اتجاهات القائمين في المجال الإعلامي بالتوعية من الجرائم الإلكترونية أو دراسات مشابهة لها، وقد تم ترتيب الدراسات ترتيباً معتمداً على الزمن- من الأحدث إلى الأقدم-، وبعد الانتهاء من العرض تم التعليق على الدراسات السابقة وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية، وذلك لبيان موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، وبيان ما تضيفه الدراسة الحالية من إسهامات علمية.

1. دراسة إيمان فتحي عبد المحسن ولجين إسماعيل شكري، 2020 «دور الحملات الإعلامية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي في التوعية ببرنامج التحول الوطني 2020»

هدفت الدراسة إلى التعرف على معدل تعرض عينة الدراسة للحملات الإعلامية الإلكترونية المتعلقة ببرنامج التحول الوطني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وما هي أسباب تعرض العينة للحملات الإلكترونية للتوعية ببرنامج التحول الوطني 2020، وما نوع المعرفة التي اكتسبتها العينة عن البرنامج. وكانت النتائج كالتالي:

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين ذكور وإناث العينة في درجة متابعة الحملات الإعلامية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020 على مواقع التواصل الاجتماعي. والسبب في تعرض الشباب الجامعي للحملات الإعلامية الإلكترونية لبرنامج التحول الوطني 2020 هو متابعة إنجازات المملكة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2020 وبأهمية نسبية مقدارها 79%.

2- دراسة ميرال صبري العشري، 2020 بعنوان «اتجاهات الصحفيين نحو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والممارسات الصحفية المتصلة بها»:

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين حول طبيعة العمل الصحفي والممارسات المهنية المتصلة بها، وما هي

تطورت الحياة كثيرا في عصرنا هذا. حيث أصبح لدى الجميع من كبار وصغار في يومنا الحالي هواتف ذكية أو ايباد أو غيرها من الأجهزة المحمولة الذكية التي يستخدمها. ويترافق مع هذه الأجهزة الكثير من الحسابات الإلكترونية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت أو الإيميلات وغيرها الكثير. لكن لكل تطور في الحياة ثغرات يغفل عنها البعض ولا يأخذ باحتياجاته ويدخل إليه المتسللون أو المجرمون من خلالها.

فمع هذا التطور الجديد خرج لنا مفهوم جديد وهو القرصنة الإلكترونية للأجهزة، والمقصود به هو أن يقوم بعض الأشخاص باختراق الجهاز الخاص بك وسرقة بياناتك الشخصية ويستغلها لأغراض تخصه، سواء للتهديد والابتزاز أو سرقة بيانات مهمة أو سرقة أموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تحدث اليوم.

ومن هنا يأتي دور المسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية وطرقها وكيفية حماية أجهزتنا الذكية من القرصنة الإلكترونية من خلال عمل حملات إعلامية تقوم على توعية الجمهور، وذلك لما لشركات الاتصالات من دور كبير في العملية الاتصالية وتصفح المواقع الإلكترونية لكونها المزود الأول للبيانات والإنترنت.

والمراد هنا هو معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها بعض شركات الاتصالات في مملكة البحرين (شركة بتلكو، وشركة زين) في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية ومخاطرها أو طرق الحماية منها.

أولاً: الدراسات السابقة

أضاف المجهود العلمي الذي بذله الباحث في مسح الدراسات العربية السابقة ذات الصلة بموضوع (دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين) بدون العثور على دراسة سابقة بهذا العنوان، وفي

اتجاهاتهم نحو إيجابيات وسلبيات القانون، وما معرفتهم بالقواعد الإجرائية والمواد القانونية والعقوبات المطبقة على الصحفيين. وتوصلت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها: أن 74,5% من الصحفيين لديهم دراية بأغلب مواد القانون، ولكن صحفياً الصحف الخاصة أكدوا أن هذه المواد غير واضحة وتحتاج إلى تفسير، بينما أكد الصحفيون من صحيفة الأهرام أن للقانون العديد من الإيجابيات كونه يحمي المصادر ويحمي المجتمع من الأخبار الكاذبة.

3- دراسة بندير بن مناحي مترك القحطاني، 2019 بعنوان «استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية للمواطن تجاه جرائم التجارة الإلكترونية».

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها المواطن السعودي والتي تساهم في تشكيل صورته الذهنية بما يخص جرائم التجارة الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى:

- أن موقع واتس أب تصدر قائمة مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها الجمهور السعودي في تشكيل الصورة الذهنية، وفي المرتبة الثانية احتل موقع تويتر، ثم ثالثاً موقع سناب شات.
- أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في تشكيل الصورة الذهنية لدى المواطن السعودي تجاه التجارة الإلكترونية.
- أن المواطن السعودي يخشى عدم مطابقة المنتج للمواصفات، الأمر الذي يثير ريبته في التجارة الإلكترونية.

4- دراسة حفيظة سليمان أحمد البراشدية، 2019 بعنوان: «الفيديو والجرائم الإلكترونية في عمان: هل هناك علاقة؟»

تهدف الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الجرائم الإلكترونية وبيانات المستخدمين في الفيسبوك من خلال الإحصائيات المتوفرة، ومعرفة آراء بعض الخبراء في مجال أمن المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى:

- حيث أن 70% من المشاركين يعتقدون أن هناك علاقة بين الجرائم الإلكترونية والاستفادة من المعلومات الشخصية لمستخدمي الفيسبوك.
- وأكثر من 66% من المشاركين يعتقدون بأن هناك قلق من قبل المستخدمين إزاء خصوصيتهم في الفيسبوك. فيما يرى 33% فقط من المشاركين بأن مستخدمي الفيسبوك يقومون بتعيين إعدادات الخصوصية لحساباتهم في موقع الفيسبوك.

5- دراسة إسلام شرف الدين قطوش وآخرون، 2019 بعنوان: «واقع القرصنة الإلكترونية من خلال التحقيق الصحفي: وتهدف الدراسة للتعرف على ظاهرة القرصنة الإلكترونية والكشف عن سلبياتها من خسائر مادية أو معنوية على ضحاياها، كما تساعد في توعية الشباب مستعملي الإنترنت بخطورة القرصنة الإلكترونية على مستقبلهم وبلدهم. كما تساهم في تزويد مجال البحث العلمي بمعلومات حول ظاهرة القرصنة الإلكترونية، وتلقي الدراسة الضوء على كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة القرصنة الإلكترونية والحد منها إن أمكن.

6- دراسة سجية مرسيس وخيرة بحاش وزهرة بن نخلة وشيماء سعيد 2019 بعنوان «أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية، ومعرفة مدى مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الجريمة الإلكترونية وما مدى انتشار الجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت الدراسة إلى أن لمواقع التواصل الاجتماعي أثر كبير في حدوث الجريمة الإلكترونية مما يتيح للمستخدم فتح مجالات للتواصل والتفاعل وتحليل مختلف البرامج والتطبيقات.

7- دراسة عبد الإله عوض المطيري، 2018 بعنوان «دور الإعلام الجديد في التوعية من الجرائم الإلكترونية».

تكمن مشكلة الدراسة في معرفة دور الإعلام الجديد في التوعية من الجريمة الإلكترونية من وجهة نظر عينة الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة في تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها، واستخدم الباحث أداة الاستبانة لمناسبتها في تحقيق أهداف الدراسة المسحية، واشتملت عينة الدراسة على (150) مفردة من منسوبي مركز محمد بن نايف لأمن المعلومات وقسم أمن المعلومات بمركز المعلومات الوطني. وتوصلت الدراسة إلى:

أن الغالبية من مجتمع الدراسة يحصلون على معلوماتهم ومعارفهم من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسبة المعرفة والاطلاع على كل ما هو محل اهتمامهم.

الحاجة لزيادة درجة الوعي الأمني في توعية الجماهير من خلال منصات وسائل الإعلام الجديد المفضلة لديهم في كيفية محاربة الجرائم بشتى أنواعها، وتوعية المستخدمين من الأساليب المتبعة في استقطاب الشباب في القضايا الفكرية.

8- دراسة رشيدة فاريش ونورة قاوش، 2018 بعنوان «تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية في وسط المراهقين»

تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على أنماط وعادات استخدام المراهقين الجزائريين لمواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة دوافع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى:

إن أغلبية المبحوثين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بدافع التعليم والتثقيف والترفيه، ثم يليه الانفتاح على العالم وكسب الصداقات، ويليه التواصل مع الآخرين بكل حرية، وأخيراً كسب للهروب من مشاكل البيت والعزلة.

إن الجرائم الجنسية تصدر قائمة الجرائم الإلكترونية التي سمع عنها أفراد العينة، من ثم جرائم الاحتيال، يليها جريمة نشر الشائعات والإضرار بالأفراد، ثم الجرائم الأخرى.

9- دراسة ميادة بشير محمد عبد الله لسنة 2017 بعنوان: «توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية»

هدفت الدراسة إلى معرفة دور العلاقات العامة في توعية الجمهور بالجرائم الإلكترونية وخطورتها بمجرد الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، كما هدفت إلى التثقيف بأهمية المحافظة على البيانات الشخصية وأهمية استخدام نظام السجلات الورقي المصاحب للنسخ الإلكترونية.

وتوصلت الدراسة إلى: أن العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسات المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية تطور من أساليبها باستمرار وأن هذه الإدارات نجحت في تأسيس شراكات فاعلة واتفاقيات فيما بينها للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية لمعرفتهم الجيدة بمخاطرها.

10- دراسة إيمان ميرة لسنة 2015م والتي بعنوان «الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت في أوساط الطلبة الجامعيين»

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور السلبي الذي تلعبه الشبكة العنكبوتية في نشر الجرائم الإلكترونية، ومعرفة أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً بين الطلاب.

واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي المناسب في تحقيق أهداف الدراسة، وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 60 طالب من قسم علوم الإعلام والاتصال وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

- أن أغلب المبحوثين دائماً يستخدمون الإنترنت، وأن أغلبهم يستخدم الإنترنت منذ سنة إلى ثلاث سنوات، وأغلبهم يستخدمون موقع جوجل بشكل دائم وأساسي.

4- تشابهت دراسة حفيظة سليمان احمد البراشدية مع الدراسة الحالية في تناول الجرائم الإلكترونية أو القرصنة الإلكترونية والتي تتم عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي الفيسبوك، ولكن الدراسة الحالية تتناول دور شركات الاتصالات في التوعية بمخاطر القرصنة الإلكترونية.

ثانياً: مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة في زيادة انتشار الجرائم الإلكترونية في وقتنا الحالي والناج عن ضعف وعي الجمهور بالموضوع، فيستغل المخترق ضعف الوعي هذا ليقوم بقرصنة البيانات ومن ثم سرقة المعلومات الشخصية واستغلالها إما بسرقة حساب بنكي خاص أو سرقة رصيد من الهاتف أو يقوم بسرقة الصور مثلاً فيقوم بتهديد وابتزاز صاحب الجهاز المخترق وغيرها من الجرائم الناتجة عن القرصنة الإلكترونية.

ومن هنا فمشكلة الدراسة الحالية هي معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات في مملكة البحرين ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون هذه الحملات.

ثالثاً: أهمية الدراسة

الأهمية المعرفية: تضيف الدراسة الحالية معلومات جديدة إلى المعرفة الإنسانية للمجتمع البحريني حول دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين.

الأهمية التطبيقية: تعطي هذه المعلومات والنتائج رؤية واضحة لمتخذي القرار في مملكة البحرين في توعية الجمهور من مخاطر القرصنة الإلكترونية في المحاولة للحد منها أو التقليل من نسبة القرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين، كما وتتمثل الأهمية التطبيقية توجيه أنظار المهتمين والدارسين والباحثين إلى البحث في هذا المجال.

- إن الطالب الجامعي تعرض لأنواع كثيرة من الجرائم الإلكترونية، وتصدرت الجرائم الإلكترونية التي تعرض لها جريمة التعرض لمواقعهم الإلكترونية وسرقة صورهم ويلبها مباشرةً جناية سرقة معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

- إن الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين يقومون بالاتصال مع أشخاص غرباء عبر الشبكة العنكبوتية ويعود السبب لتبادل الآراء والمعلومات في مختلف المواضيع ولتبادل الخبرات فيما بينهم.

- إن الإناث هم الأكثر عرضة في التعرض للمضايقة والابتزاز والتحرش الجنسي عبر الإنترنت. اقترح اغلب المبحوثين ضرورة وجود سياسات وقوانين رادعة لمواجهة هذه الجرائم.

التعليق على الدراسات السابقة

يوجد هناك الكثير من نقاط التشابه بين الدراسات السابقة وبين الدراسة الحالية، والتي من أهمها:

1- تتشابه هذه الدراسة مع دراسة إيمان فتحي ولجين إسماعيل في الدور الذي تقدمه الحملات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع حول ظاهرة معينة أو حدث معين.

2- تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة ميرال صبري العشري في المتغير التابع وهو الجرائم الإلكترونية أو القرصنة الإلكترونية، حيث أنهما تتشابهان في البحث عما فعله المتغير المستقل في التصدي للجرائم التي ترتكب من خلال الشبكة العنكبوتية وعمليات الاختراق للمواقع.

3- تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة القحطاني في أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير في توعية الجمهور المتابع لها، سواء كان بتشكيل صورة ذهنية تجاه الجرائم الإلكترونية أو بتوعيتهم بمخاطر القرصنة الإلكترونية.

رابعاً: النموذج النظري الذي تعتمد عليه الدراسة

نموذج التسويق بحس المسؤولية of Sense of Mission Marketing وهو نموذج مرتبط بأخلاقيات التسويق لدى شركات الأعمال، ويعتمد على دمج مفهوم التسويق المسؤول اجتماعياً مع التسويق الاجتماعي، بحيث تكون استراتيجيات التسويق التي تمارسها الشركة لها صفتين رئيسيتين: الأولى أن تكون مسؤولة اجتماعياً وتتسم بالاستدامة وتحافظ على البيئة وتحد من النزعة الاستهلاكية، والثانية: تراعى القيم والأخلاقيات العامة وتحقق الصالح العام للمجتمع من خلال التوعية والإسهام في حل المشكلات المجتمعية. (Lefebvre, R. C. , 2011: 54-72)

ويعرض النموذج 4 أبعاد رئيسية للمشكلات والقضايا المجتمعية التي يمكن لشركات الأعمال أن تسهم في حلها أو التوعية بها أو محاولة تغيير السلوكيات الخاطئة بصدها كما يلي: (Saunders, S. G. ; Barrington, D. J. & Sridharan, S. ,2015: 160-168)

- المشكلات الصحية.
- المشكلات البيئية ومكافحة التلوث البيئي.
- المشكلات الاجتماعية.
- المشكلات التكنولوجية.

ويقدم هذا النموذج مزيجاً تسويقياً حديثاً لشركات الأعمال يعتمد على عناصر التسويق الاجتماعي المسؤول لدى الشركات ويمكن إجمال عناصر هذا المزيج فيما يلي:

(Truong, V. Dao; Saunders, Stephen Graham; Dong, X. Dam , 2019: 180-203)

- 1- المنتج الاجتماعي.
- 2- التسعير الاجتماعي.
- 3- المكان أو التوزيع الاجتماعي.
- 4- الترويج الاجتماعي.
- 5- الجمهور.
- 6- الشراكات مع المؤسسات الأخرى.
- 7- السياسات العامة في المجتمع.

وبذلك يمكن القول بأن الدراسة الحالية استفادت من نموذج التسويق بحس المسؤولية من خلال بعد الترويج الاجتماعي لاستهداف الجمهور من خلال القوالب الفنية التي يتم إنتاج الحملات الإعلامية التوعوية لشركات الاتصالات واستغلال الخصائص الفنية والتقنية في الوسائل الإعلامية الحاملة للرسالة بما يضمن وصول الفكرة وسهولة التحقق من نتائج الحملة من خلال دراسات مستقبلية للتعرف على قياس فاعلية الحملات في تقليل نسب مخاطر الوقوع في برائث القرصنة الإلكترونية.

خامساً: تساؤلات الدراسة

حاولت الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:

1. ما مدى اهتمام شركات الاتصالات بتوعية الجمهور من القرصنة الإلكترونية؟
2. ما المحتوى الذي قدمته شركات الاتصالات في حملاتها الإعلامية للتوعية من القرصنة الإلكترونية؟
3. ما القوالب الفنية للحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات في مملكة البحرين للتوعية بمخاطر القرصنة الإلكترونية؟
4. ما اللغة التي استخدمتها شركات الاتصالات في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية؟

سادساً: مصطلحات ومفاهيم الدراسة

- الحملات الإعلامية: هي عبارة عن تقديم معلومات ذات منفعة لفئة معينة مقصودة لها مجالها التعليمي أو التثقيفي وبعيدة عن الأبعاد الأيديولوجية والانحياز لفئة معينة أو جماعة ما. (الفار، 2014)

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها الحملات التوعوية ذات المحتوى الرقمي المتنوع (نصوص - صور فيديو) التي تم قامت به شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو لتوعية الجمهور من خلالها بواقع القرصنة الإلكترونية وقامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثامناً: مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة هو الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات في مملكة البحرين (زين، وبتلكو) لتوعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية، وقام الباحث بالبحث في منشورات شركات الاتصالات خلال سنة كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) من شهر مارس 2020 ولغاية شهر فبراير 2021.

وكان عدد الحملات الإعلامية لكل شركة اتصالات على حدة كالتالي:

1. شركة بتلكو: وجد الباحث حملة إعلامية واحدة فقط في منشورات تم نشرها خلال السنة المحددة أعلاه.

2. شركة زين: وجد الباحث 14 حملة إعلامية قامت بها الشركة للتوعية بمخاطر القرصنة الإلكترونية خلال السنة المحددة أعلاه.

وقد قام الباحثون بتطبيق أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة لقلّة حجم مجتمع الدراسة، حيث أن مجموع عدد الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات بشكل كامل هي 15 حملة إعلامية فقط، واعتمد الباحث في التحليل على تحليل الإعلانات المتلفزة لهذه الحملات دون غيرها، حيث تم تحليل مضمون 15 إعلان تلفزيوني لهذه الحملات.

تاسعاً: أداة جمع البيانات

اعتمد الباحثون في أداة الدراسة على استمارة تحليل المضمون للحملات الإعلامية الخمسة عشر والتي قدمتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو على مدار عام كامل من خلال تحديد فئات لتحليل الشكل والمضمون للحملات التي تم تحليلها.

عاشراً: حدود الدراسة

- الحدود المكانية: تم إجراء هذه الدراسة على حسابات مواقع التواصل لشركات الاتصالات في مملكة البحرين.
- الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام 2020/2021.

- القرصنة الإلكترونية: هي القدرة على

الوصول أو الدخول للأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية لهدف معين عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بالأجهزة الإلكترونية سواء كان الهدف التطفل على خصوصيات الآخرين أو الحاق الضرر بهم. (الحمداني، 2014)

ويعرفها الباحث إجرائياً: عمليات الاحتيال الرقمي وسرقة البيانات والمواقع الإلكترونية، بهدف الإبتزاز أو سرقة الأموال أو نشر الشائعات أو السطو على الملكية الفكرية أو تحقيق أغراض إرهابية وسياسية معينة.

مواقع التواصل الاجتماعي: هي مواقع مختلفة على الإنترنت وبمسميات مختلفة تتيح للمستخدمين المشاركة والمساهمة في تكوين أو إنشاء أو إضافة صفحات خاصة بسهولة للتواصل مع الآخرين. (المقدادي، 2013)

ويعرفها الباحث إجرائياً: هي المواقع الإلكترونية (إنستغرام، وتويتر، وفيسبوك، ويوتيوب) التي استخدمتها شركات الاتصالات البحرينية بتلكو وزين في نشر حملاتها الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية.

سابعاً: نوع الدراسة ومنهجها

اعتمد الباحث في نوع الدراسة على دراسة تحليل المضمون لكل الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات في مملكة البحرين لتوعية جمهورها بالقرصنة الإلكترونية، أو مخاطرها، أو طرق، أو كيفية الوقاية منها، ولفترة زمنية مدتها سنة كاملة ابتداء من شهر مارس 2020 ولغاية شهر فبراير 2021. واعتمد الباحث في منهج الدراسة على أسلوب الحصر الشامل لقلّة عدد مجتمع الدراسة.

حادي عشر: إجراءات الصدق والثبات

1- صدق الأداة: لصدق الأداة اعتمد الباحثون على أسلوب الصدق الظاهري من خلال عرض البيانات على مجموعة من المحكمين الخبراء أفي مجال الإعلام في الجامعة الخليجية⁽¹⁾، للتأكد من أن أداة القياس المستخدمة تقيس بالفعل ما هو مطلوب قياسه، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل بحسب رأي المحكمين وملاحظاتهم وإعادة صياغة الجمل أو الفقرات بما يتناسب مع صياغة البحث.

2- ثبات الأداة: اعتمد الباحثون على أسلوب الاختبار وإعادة الاختبار في وقت آخر للتأكد من ثبات الأداة. حيث إذا كانت نسب النتائج متقاربة من بعضها فهذا يعني بأن البحث سليم وأن الاستمارة معدة بشكل صحيح يقيس ما يجب أن يتم قياسه. إما إذا ظهر اختلاف في نسب النتائج فيعني بأن هناك خطأ أو مشكلة يجب إعادة تصميم استمارة تحليل المضمون بناء على ذلك، وفي هذه الدراسة تم اجراء تطبيق مبدأى لاستمارة تحليل المضمون على اعلانين من عينة الدراسة من قبل أحد الباحثين، ثم أعيد التطبيق بعدها بأسبوع من باحث آخر لمعرفة قيمة معامل الثبات، وأسفرت النتائج على ارتفاع معامل الثبات ليصل إلى 0.93 وهي نسبة معبرة عن انخفاض احتمالية الأخطاء الواردة في فهم فئات الاستمارة لدى الباحثين.

(1) المحكمين هم:

- د. نجلاء الجمال: الأستاذ المشارك ورئيس قسم الإعلام بالجامعة الخليجية.
- د. حسين خليفة: الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بالجامعة الخليجية.
- د. عبد الله الطاهر: الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بالجامعة الخليجية.

ثاني عشر: الإطار النظري للدراسة (القرصنة

الإلكترونية الماهية والأسباب والأدوات)

القرصنة الإلكترونية أو المعلوماتية هي عملية اختراق لأجهزة الحاسوب تتم عبر شبكة الإنترنت غالباً؛ لأن أغلب حواسيب العالم مرتبطة عبر هذه الشبكة، أو حتى عبر شبكات داخلية يرتبط فيها أكثر من جهاز حاسوب، ويقوم بهذه العملية شخص أو عدة أشخاص متمكنين في برامج الحاسوب وطرق إدارتها. (أحمد المشد، 2017)

وهناك عدة أسباب تدفع إلى ارتكاب الجرائم المعلوماتية، يُمكن أن أختصرها بالآتي: (أشرف السعيد، 2013)

- 1- حبُّ التعلُّم.
- 2- المنفعة المادية.
- 3- التسلية واللهو.
- 4- الدوافع الشخصية.

وتتم أغلب عمليات الاختراق عن طريق زرع برنامج معين في جهاز الضحية، يقوم هذا البرنامج بعمل معين، كما يلي: (خالد حسن لطفي، 2019)

- 1 - الفيروسات Virus.
- 2- أحصنة طروادة Trojans.
- 3- الديدان Worms.
- 4- القنبلة المعلوماتية Information Bomp.
- 5- الفخ Trappe: هو مُنفذ يتركه مصمّم البرنامج يسهّل له عملية الدُخول إليه وقت ما يشاء، وإجراء التعديلات التي يُريدها.

ثالث عشر: نتائج الدراسة التحليلية

من خلال تحليل مضمون 15 إعلان فيديو لحمالات الدراسة، تبين أن شركات الاتصالات (زين وبتلكو) قامت باستخدام الانفوجرافيك الحركي (الانيميشن) في حملاتها الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تستخدم الإعلانات المصورة بالمثلين، أو الإعلانات الغنائية لتوعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية في حملاتها الإعلامية.

جدول رقم (2) الفئة المستهدفة في الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية			
الشركة	الإعلانات	الفئة المستهدفة	
		الأطفال	أولياء الأمور
زين	1		1
	2		1
	3		1
	4		1
	5		1
	6		1
	7		1
	8		1
	9		1
	10		1
	11		1
	12		1
	13		1
	14		1
بتلكو	1		1
	عدد التكرارات	0	5
	النسبة المئوية	0.0 %	33.3 %
			66.7 %

- يبين الجدول (2) أن نسبة 66.7% من الرسائل التي وجهتها شركات الاتصالات البحرينية لتوعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية من خلال حملاتها الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت موجهة لجميع المتابعين، بينما وجهت رسالتها لأولياء الأمور للتوعية بالقرصنة الإلكترونية بنسبة 33.3%، ولم تقم بتوجيه أي رسالة إلى الأطفال للتوعية بالقرصنة الإلكترونية.

جدول رقم (1) اللغة المستخدمة في الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية					
الشركة	الإعلانات	اللغة المستخدمة في الحملات الإعلامية			
		العربية	الإنجليزية		
			الفصحى	العامة	
زين	1	1		1	
	2	1		1	
	3	1		1	
	4	1		1	
	5	1		1	
	6	1		1	
	7				1
	8	1		1	1
	9	1		1	1
	10	1		1	1
	11	1		1	1
	12	1		1	1
	13	1		1	1
	14	1		1	1
بتلكو	1	1		1	
	عدد التكرارات	14	1	15	
	النسبة المئوية	93.3 %	6.7 %	100.0 %	

- يبين الجدول (1) أن اللغة التي استخدمتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 100 % باللغة الإنجليزية، و100% باللغة العربية مقسمة إلى 93.3% باللغة العربية الفصحى، و6.7% باللغة العربية العامية.

جدول رقم (4) فئة الألوان المستخدمة في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية			
الألوان المستخدمة		الإعلانات	الشركة
ألوان مختلفة	ألوان الشركة الرئيسية		
	1	1	زين
	1	2	
	1	3	
	1	4	
	1	5	
	1	6	
	1	7	
	1	8	
	1	9	
	1	10	
	1	11	
1		12	
	1	13	
	1	14	
	1	1	بتلكو
1	14	عدد التكرارات	
% 6.7	% 93.3	النسبة المئوية	

• يبين الجدول (4) أن شركات الاتصالات البحرينية اعتمدت على ألوان الشركة الرئيسية بنسبة 93.3% في تصميم حملاتها الإعلامية التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بالقرصنة الإلكترونية، بينما بنسبة 6.7% استخدمت ألوان مختلفة عن ألوان الشركة الرئيسية في التوعية بالقرصنة الإلكترونية.

جدول رقم (3) الاستمالات المستخدمة في الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية				
الشركة	الإعلانات	نوع الاستمالة المستخدمة في الحملة		
		عاطفية	عقلانية	الدمج بين العاطفية والعقلانية
زين	1		1	
	2	1		
	3	1		
	4		1	
	5		1	
	6		1	
	7		1	
	8		1	
	9		1	
	10		1	
	11		1	
	12		1	
	13		1	
	14		1	
بتلكو	1		1	
	عدد التكرارات	0	13	2
	النسبة المئوية	% 0.0	% 86.7	% 13.3

• يبين الجدول (3) أن شركات الاتصالات استخدمت الاستمالة العقلانية في توجيه رسالتها للجمهور بنسبة 86.7% للتوعية بالقرصنة الإلكترونية التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما بنسبة 13.3% استخدمت الاستمالة العاطفية والعقلانية، ولم تستخدم الاستمالة العاطفية فقط في أي من رسائلها للتوعية بالقرصنة الإلكترونية.

جدول رقم (5) تحليل شكل شعار الحملة المرسوم (Logo) المستخدم في كل حملة إعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية

الشركة	الإعلانات	تحليل شكل شعار الحملة المرسوم (Logo)													
		يوجد شعار (Logo) للحملة أم لا	الشكل		الألوان		الاختصارات		اللغة المستخدمة إن وجدت		الشعار				
		لا يوجد	مقعد	بسيط	ألوان الشركة الرئيسية	ألوان مختلفة	تم استخدام اختصارات	لم يتم استخدامها	العربية	الإنجليزية	صغير	كبير	يوجد شعار مختلف	يوجد شعار الشركة	
زين	1	1													
	2	1													
	3	1													
	4	1													
	5	1													
	6	1													
	7	1													
	8			1	1	1		1						1	
	9			1	1	1		1						1	
	10			1	1	1		1						1	
	11			1	1	1		1						1	
	12		1												
	13		1												
	14		1												
بتلكو	1	1													
عدد التكرارات		11	0	4	4	0	4	0	0	0	4	0	0	4	
النسبة المئوية		% 73.3	% 0.0	% 26.7	% 26.7	% 0.0	% 26.7	% 0.0	% 0.0	% 0.0	% 26.7	% 0.0	% 0.0	% 26.7	

يبين الجدولان (5، 6) هذه النتائج:

- أن شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو لم تستخدم شعار مرسوم (Logo) في حملاتها الإعلانية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 73.3%، بينما بنسبة 26.7% استخدمت الشعار المرسوم (Logo) الشركة نفسه بشكله البسيط وبألوان الشركة الرئيسية وبنفس اللغة الإنجليزية ولم يوضع أي اختصارات في الشعار، وكان حجمه فيها جميعها كبير ووضوح على الزاوية اليسرى من أعلى تصميم الحملة.

- أن الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على شعار مكتوب (Slogan)، فكان بنسبة 46.7% من الشعارات المكتوبة باللغة العربية تحتوي على 3-6 كلمات، وبنسبة 33% منها تحتوي على 3-4 كلمات، و20% تحتوي على أكثر من 6 كلمات، بينما 0% التي تحتوي على 1-2 كلمات.

- أما بالنسبة للغة الإنجليزية، بنسبة 40% تحتوي على أكثر من 6 كلمات، و40% أيضاً تحتوي على 3-6 كلمات، و20% تحتوي على 3-4 كلمات، و0% تحتوي على 1-2 كلمات.

- أما بالنسبة لألوان شعار الحملة المكتوبة (Slogan) الذي استخدمته شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في حملاتها الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت 93.3% منها التي كانت بألوان الشركة الرئيسية و6.7% منها بألوان مختلفة عن ألوان الشركة.

- أما بالنسبة لحجم الخط واللغة المستخدمة في شعار الشركة المكتوب والمستخدم في الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان بنسبة 93.3% منها

بالحجم الكبير واستخدموا اللغة الإنجليزية واللغة العربية الفصحى، بينما بنسبة 6.7% منها كان بالحجم الصغير وباللغة العربية العامية.

- إلا أن كل الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية التي نشرتها في مواقع التواصل الاجتماعي بسيطة وواضحة بنسبة 100%، ولم تعتمد الشركات على استراتيجية التعقيد في حملاتها الإعلامية في التوعية بالقرصنة الإلكترونية. وبنفس النسبة لم يكن الشعاران (شعار الحملة المكتوب (Slogan) وشعار الحملة المرسوم (Logo) مترابطين مع بعضها البعض، مقسمة إلى 66.7% منها لم يكن هناك أصلاً شعار مرسوم (Logo) للحملة، وبنسبة 33.3% كان شعار الشركة الرئيسي وليس شعاراً للحملة يختص بها ليكمل أو ليرابط مع شعار الحملة المكتوب (Slogan).

جدول رقم (7) مواقع التواصل المنشور عليها الحملة إعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية

مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في نشر الحملة	الإعلانات			الشركة	
	إنستغرام	فيسبوك	تويتر		يوتيوب
	1	1	1	1	زين
	1		1	2	
	1		1	3	
			1	4	
	1	1		5	
	1	1	1	6	
	1	1	1	7	
	1		1	8	
	1		1	9	
	1		1	10	
	1		1	11	
	1	1	1	12	
	1	1	1	13	
	1	1	1	14	
		1	1	1	بتلكو
عدد التكرارات	14	8	13	0	
النسبة المئوية	93.3%	53.3%	86.7%	0.0%	

جدول رقم (9) الدافع من الحملة الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية						
الشركة	الإعلانات	دافع الحملة				
		التخويف من المخاطر	التوعية بأنواع القرصنة الإلكترونية	رفع نسبة الاطمئنان لدى الجمهور	توعية الجمهور بطرق الوقاية من القرصنة الإلكترونية	التوعية بضرورة الإبلاغ عن أي مصدر من مصادر القرصنة الإلكترونية
زين	1					1
	2					1
	3					1
	4					1
	5					1
	6					1
	7					1
	8		1			1
	9					1
	10					1
	11					1
	12					1
	13					1
	14					1
بتلكو	1					1
	عدد التكرارات	9	1	0	10	0
	النسبة المئوية	60.0 %	6.7 %	0.0 %	66.7 %	0.0 %

• يبين الجدول (9) أن الدافع الذي اتبعته شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فكانت 66.7% منها لتوعية الجمهور بطرق الوقاية من القرصنة الإلكترونية، ونسبة 60% منها استخدم دافع التخويف من المخاطر المحتملة من القرصنة الإلكترونية، ونسبة 6.7% من الحملات الإعلامية كان بدافع التوعية بأنواع القرصنة الإلكترونية، بينما لم تكن هناك حملات إعلامية لرفع نسبة الاطمئنان لدى الجمهور من القرصنة الإلكترونية أو للتوعية بضرورة الإبلاغ عن أي مصدر من مصادر القرصنة الإلكترونية.

• يبين الجدول (7) استخدام شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو لمواقع التواصل الإلكتروني بنسبة 93.3% في نشر حملاتها الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية، وموقع التواصل تويتر بنسبة 86.7% في الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية، والفيس بوك بنسبة 53.3% لنشر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية، أما اليوتيوب فكان بنسبة 0%.

جدول رقم (8) الفترة الزمنية بين كل حملة إعلامية والتي سبقتها بالأيام		
الشركة	الإعلانات	الفترة الزمنية بين الحملات
زين	1	55 يوم
	2	3 أيام
	3	82 يوم
	4	5 أيام
	5	9 أيام
	6	7 أيام
	7	63 يوم
	8	6 أيام
	9	8 أيام
	10	0 يوم
	11	52 يوم
	12	يومان
	13	يومان
	14	لا يوجد
بتلكو	1	لا يوجد

• يبين الجدول (8) أن شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اعتمدت على الأسلوب العشوائي في الفترات الزمنية لنشر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكما هو موضح أعلاه لا يوجد أي نمط في الفترات الزمنية قد استخدمته في نشر حملاتها الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية. فشركة زين نشرت حملاتها الإعلامية في فترات مختلفة كنشرها للحملات الإعلامية بعد عدة أيام من الحملة التي تسبقها كثمانية أيام أو 6 أيام، أو بعد أيام كثيرة ك 63 يوماً أو 52 يوماً. أما شركة بتلكو فكان لها حملة إعلامية واحدة فقط خلال سنة كاملة من 1 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2021.

جدول رقم (10) تفاعل الجمهور مع الحملة									
الشركة	الإعلانات	تفاعل الجمهور مع الحملة بالإنستغرام		تفاعل الجمهور مع الحملة بتويتر		تفاعل الجمهور مع الحملة بالفيسبوك		تفاعل الجمهور مع الحملة باليوتيوب	
		عدد التعليقات	عدد اللايكات	عدد التعليقات	عدد اللايكات	عدد التعليقات	عدد اللايكات	عدد التعليقات	عدد اللايكات
زين	1	25	100	1	15				
	2	4	100	1					
	3	8	100	1					
	4	9	100						
	5	0	100	2	10				
	6	5	100	2	9	1			
	7	6	100	2	15				
	8	28	100	3		1			
	9	13	100	3					
	10	1	100						
	11	1	100	1					
	12	14	100	1	17				
	13	1	100		25				
	14	59	100	2	18				
بتلكو	1	9	100		23				
عدد التكرارات	1500	183	19	5	132	1	0	0	
النسبة المئوية	90.9%	96.8%	1.2%	2.7%	8.0%	0.5%	0.0%	0.0%	

• يبين الجدول (10) مدى تفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان تفاعل الجمهور مع الحملات الإعلامية على الإنستغرام بعدد اللايكات بنسبة 90.9% مقارنة مع عدد اللايكات لنفس الحملات على موقع فيسبوك التي كانت بنسبة 8% وموقع تويتر بنسبة 1.2%. أما بالنسبة للتعليقات فكانت على الإنستغرام بنسبة 96.8% مقارنة مع موقع تويتر التي كانت نسبة التعليقات فيه 2.7% وموقع الفيس بوك بنسبة 0.5%.

خلاصة النتائج

- تلخص الدراسة في أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وهي:
1. أن شركة الاتصالات زين البحرين قامت بعمل حملات توعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة كاملة في فترات متفاوتة وقد نشرت أغلب حملاتها على موقع الإنستغرام لتفاعل الجمهور مع الموقع بشكل أكبر.
 2. أن شركة الاتصالات البحرينية بتلكو قامت بنشر حملة إعلامية واحد خلال سنة كاملة للتوعية بالقرصنة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي وتم نشرها على موقع الإنستغرام والفيسبوك.
 3. أن جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو يتفاعل مع موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
 4. أن شركات الاتصالات البحرينية اعتمدوا في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمتهم الخاصة على حملاتهم التوعوية.
 5. أن شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو استخدموا اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور في حملتهما الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

توصيات الدراسة

- 1- توصي الدراسة بأهمية مساعدة شركات القطاع الخاص لجهود قطاع الاتصالات الحكومي بالمملكة في حملات التوعية من القرصنة الالكترونية.
- 2- لم يرصد الباحثون لشركة STC أية حملة للتوعية من القرصنة الرقمية على منصاتها الرقمية، ولذلك يوصي الباحثون بأهمية أن تقوم الشركة بهذا النوع من الحملات كنوع من المسؤولية الاجتماعية.

المصادر

المصادر العربية

1. البراشدية، حفيظة سليمان أحمد (2019). الفيسبوك والجرائم الإلكترونية في عمان: هل هناك علاقة. مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا، جمعية المكتبات المتخصصة. qscience.com/jist.2019.7-pdf
2. الحمداني، بشرى حسين (2014). القرصنة الإلكترونية، أسلحة الحرب الحديثة، تحميل كتاب القرصنة الإلكترونية أسلحة الحرب الحديثة بشرى حسين الحمداني pdf - مكتبة نور (noor-book.com)
3. السعيد، أشرف (2013) القرصنة الالكترونية، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القاهرة.
4. العشيرى، ميرال صبري (2020). اتجاهات الصحفيين نحو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والممارسات الصحفية المتصلة بها. مجلة البحوث الإعلامية. اتجاهات الصحفيين نحو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والممارسات الصحفية المتصلة بها (ekb.eg)
5. الفار، محمد جمال (2014). معجم المصطلحات الإعلامية، تحميل كتاب معجم المصطلحات الإعلامية - د. محمد جمال الفار pdf - مكتبة نور (noor-book.com)
6. القحطاني، بندر بن مناحي مترك (2019). استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية للمواطن تجاه جرائم التجارة الإلكترونية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (nauss.edu.sa)
7. المشد، أحمد (2017) القرصنة الإلكترونية وأمن المعلومات، دار نشر غير معلوم، متاح أونلاين على: <https://www.noor-book.com>
8. المطيري، عبد الإله عوض (2018). دور الإعلام الجديد في التوعية من الجرائم الإلكترونية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (nauss.edu.sa)
9. المقدادي، خالد غسان يوسف (2013). ثورة الشبكات الاجتماعي، ماهية مواقع التواصل الاجتماعي وأبعادها التقنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الدينية، والسياسية على الوطن العربي والعالم، تحميل كتاب ثورة الشبكات الاجتماعية ماهية مواقع التواصل الاجتماعي و أبعادها التقنية pdf - مكتبة نور (noor-book.com)
10. عبد الله، ميادة بشير محمد (2017). توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية (sustech.edu)
11. عبد المحسن، إيمان فتحي، شكري، لجين بنت إسماعيل محمد فريد (2020). دور الحملات الإعلامية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي في التوعية ببرنامج التحول الوطني 2020. مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط. Vols (epra.org.eg)
12. فاريش، رشيدة، قاوش، نورة (2018). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية في وسط المراهقين. جامعة الكلي محند أوالحاج البويرة. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية في وسط المراهقين pdf (univ-bouira.dz)
13. قطوش، إسلام شرف الدين، طاهري، حفصة، طاهري، نرجس (2019). واقع القرصنة الإلكترونية من خلال التحقيق الصحفي. جامعة محمد بوضياف المسيلة. واقع القرصنة الإلكترونية من خلال التحقيق الصحفي (univ-msila.dz)

14. مرسيس، سجية، بحاش، خيرة، بن نخلة، زهرة، سعيد، شيماء (2019). أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية. جامعة محمد بوضياف المسيلة. أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية(pdf (univ-msila.dz)
15. ميرة، إيمان (2015)، الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت في أوساط الطلبة الجامعيين. جامعة محمد بوضياف المسيلة. الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت(pdf (univ-msila.dz)
16. لطفي، خالد حسن (2019) جرائم الإنترنت بين القرصنة الإلكترونية وجرائم الإبتزاز الإلكتروني: دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، القاهرة.

المصادر الإنجليزية

- 1- Lefebvre, R. C. (2011). An integrative model for social marketing. Journal of Social Marketing; 1: 54–72.
- 2- Saunders, S. G. ; Barrington, D. J. & Sridharan, S. (2015). “Redefining social marketing: beyond behavioral change”. Journal of Social Marketing. 5 (2): 160–168.
- 3- Truong, V. Dao; Saunders, Stephen Graham; Dong, X. Dam (8 April 2019). “Systems social marketing: a critical appraisal”. Journal of Social Marketing. 9 (2): 180–203.